

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRATUZILMALAR

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Цой Марина Петровна

доцент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана

Худояров Рашид Туйчиевич

ст. преподаватель Джизакского филиала Национального университета
Узбекистана

Аннотация: Малый и средний бизнес является самостоятельным сектором, несущим определенную экономическую и социальную ответственность, обладающим значительным инновационно-производственным и экспортоориентированным потенциалом. При этом, в условиях глобализации всех сфер деятельности, роль малого бизнеса становится особо значимой.

Ключевые слова: глобализация мировой экономики, предпринимательскую деятельность субъектов, интернационализация деятельности, международная торговля.

Глобализация мировой экономики ведет к изменениям в характере мирового производственного процесса, способствует углублению международного разделения труда и усилению научно-технического прогресса, а также значительно ускоряет процесс интернационализации деятельности хозяйственных субъектов. Глобализация мировой экономики открывает перед субъектами хозяйствования новые возможности для расширения бизнеса. Малый и средний бизнес в условиях глобализации оказывается более мобильным, способен оперативно адаптироваться к изменениям конъюнктуры рынка, активно внедряет новые технологии, нередко успешно конкурирует с крупным бизнесом.

Малый и средний бизнес в современной хозяйственной жизни можно рассматривать не только как предпринимательскую деятельность субъектов хозяйствования разных форм собственности с целью получения прибыли (дохода) посредством производства или продажи традиционной и инновационной продукции, оказания услуг, он является самостоятельным сектором, несущим определенную экономическую и социальную ответственность, обладающим значительным инновационно-производственным и экспортоориентированным потенциалом. Малый и средний бизнес обеспечивает стабильность социально-экономического развития, создавая новые рабочие места и насыщая рынок теми товарами и услугами, которые дополняют систему общественного потребления. При освоении зарубежных рынков малый и средний бизнес действует как самостоятельно, так и выступает во взаимодействии с большими предприятиями,

т. е. в качестве субподрядчиков крупных фирм в соответствии с контрактами.

Благодаря разнообразию форм функционирования субъекты бизнеса в значительной мере способствуют оживлению международной торговли. Для подтверждения этого можно сослаться на конкретные примеры их участия во внешних связях. Например, в Японии показатель участия МСБ во внешнеэкономической деятельности находится на среднем уровне (50 % общего объема экспорта), в Италия 65 % и более от общего объема экспорта. Во Франции и Италии в секторе обрабатывающей промышленности экспортная доля почти такая же, как и экспортная доля больших предприятий. Что касается стран с переходной экономикой, то их доля в экспорте еще больше: в Южной Корее - 40 %, в развивающихся странах Восточной Азии - около 40 %.

В России доля малого бизнеса составила 22,9% в 2019, в 2020 году - 23,5%, с целевым показателем на 2025 год - 40% ВВП, [1].

За 2021 год удельный вес малого предпринимательства в ВВП республики Узбекистан составил 54,9 % [2].

Субъекты малого бизнеса играют важную роль в развитии наукоемких высокотехнологичных производств, в быстром освоении новшеств. В настоящее время во Франции малые предприятия создают до 30 % значительных изобретений, в Англии - 28 %, в США 60 % инновационной продукции создается предприятиями малого бизнеса, на которых сосредоточено около 40 % технического персонала страны. В Индии уже функционирует свыше 12 млн. малых предприятий, которые создают до 50 % общего объема продукции промышленности. В КНР малый бизнес обеспечивает более 60 % национального ВВП, свыше 50 % налоговых поступлений, создает более 75 % рабочих мест и 62,8 % общего объема экспорта в стране [3, с. 16–20]. Как показывает мировая практика, по доле МСБ в общем количестве предприятий, занятости и ВВП они занимают доминирующие позиции во многих странах (табл. 1).

Тенденции развития малого и среднего бизнеса и его вклад в национальную экономику отдельных стран

Таблица 1

Страна	Доля МСБ в общем количестве предприятий, %		Доля МСБ в общем количестве занятости, %		Доля МСБ в структуре ВВП, %		Доля МСБ в экспорте, %	
	конец 90-х - начало 2000-х гг.	2018– 2019 гг.	конец 90-х – начало 2000-х гг.	2018– 2019 гг.	конец 90-х – начало 2000-х гг.	2018 – 2019 гг.	конец 90-х – начало 2000-х гг.	2018– 2019 гг.
США	85–86	97,6– 98,2	42–45	58–60	42–45	50– 52	28–30	37–40

Япония	88–90	98,5–99,7	58–60	75–78	45–48	52–55	28–32	38–40
Германия	87–88	98,5–99,7	50–52	66–69	42–46	55–57	38–40	50–52
Италия	89–90	98–99,8	55–58	70–73	46–50	58–60	42–48	58–60
Китай	70–75	98–99	50–55	70–75	36–42	58–60	38–40	65–68
Россия	20–25	40–42	15–18	35–37	10–12	23–25	15–20	38–40
Узбекистан [4], [5]	25-27	50-60	48-50	70-74	34,2	54,9	20	27-30

Сравнительная статистика различных стран позволяет сделать вывод: чем более существенную роль играет в национальной экономике малый бизнес тем выше экономические показатели развития этой страны и конкурентоспособности ее предприятий на мировом рынке.

Глобализация мировой экономики, с одной стороны, создает возможности развития бизнеса; с другой стороны, имеет и негативные последствия, к которым можно отнести: неравномерное распределение преимуществ глобализации между странами; усиление конкуренции и нестабильности в условиях высокой степени взаимозависимости национальных экономик; постоянно меняющаяся рыночная конъюнктура, высокие темпы совершенствования производственных и технологических процессов, предполагающих увеличение затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. В мировой практике около 50 % малых предприятий закрываются в первые два года деятельности, а полностью успешными к своему 10-летнему рубежу оказываются лишь 15 % малых предприятий. В разных странах эта динамика различна. В США 68 % предприятий МСБ закрываются в первые 5 лет, продолжительность жизни 13 % предприятий составляет более 10 лет. Средняя продолжительность жизни МСБ в Японии и Европейских странах – 12 лет, в КНР – 3,7 года. Более 60 % негосударственных предприятий в КНР терпят банкротство в течение пяти лет[6].

Исследуя выживаемость МСБ в условиях глобализации в разных странах, можно выделить ряд внутренних и внешних факторов, определяющих необходимость трансформации государственного регулирования МСБ в условиях глобализации. Факторы, определяющие необходимость трансформации государственного регулирования малого и среднего бизнеса в условиях глобализации можно условно разделить на внутренние и внешние.

Внутренние факторы: низкий уровень менеджмента предприятий; недостаточность собственных оборотных средств; устаревшее оборудование и технологии; трудности привлечения квалифицированных служащих.

Внешние факторы: на национальном уровне – несовершенство нормативно-правовой базы; уровень инфляции; платежеспособный спрос

населения; высокие налоговые ставки; недостаточно высокий уровень финансовой поддержки; высокая арендная плата; высокие административные расходы; – повышение цен на сырье и рабочую силу; неблагоприятное отношение общества к частному сектору. На мировом уровне – рост издержек производства и выхода на внешний рынок; увеличение давления инфляции; подъем торгового протекционизма; увеличение технических и экологических барьеров; блокирование ценовой конкуренции антидемпинговым законодательством и расследованием; последствия финансово-экономического кризиса; – обострение конкуренции на мировом рынке; политические риски, риск экологического протекционизма, валютный риск, риск кредитования, риск непредвиденных обстоятельств (форс-мажор).

Усиление конкуренции на мировых рынках обуславливает качественные изменения в системе организации и управления бизнесом, который должен адаптироваться к постоянно меняющимся условиям в обострившейся конкурентной борьбе на международном уровне.

В условиях возрастающей международной конкуренции по приоритетным направлениям государственной поддержки малого бизнеса необходимо развивать инновационную и транснациональную деятельность, акцентировать внимание на производстве качественной и экологичной продукции с целью повышения долгосрочной конкурентоспособности предприятий как на национальном, так и на мировом рынках.

Для создания более благоприятного климата эффективного ведения малого бизнеса необходимо использовать такие экономические инструменты, как повышение роли и значимости частного сектора в экономике на основе приватизации государственной собственности; дифференцирование налоговых ставок; расширение льгот для субъектов бизнеса, ориентированных на развитие инновационной и экспортной деятельности; активное освоение разнообразных финансовых услуг и расширение масштабов и предметов залога коммерческих банков, включая нематериальные активы (патент, бренд, техника и т. п.) с целью расширения каналов финансирования субъектов МСБ; необходимо усилить инфраструктурную поддержку: предоставить услуги бесплатного консультирования по законодательным, техническим, организационным, финансовым проблемам для начинающих и действующих предпринимателей на различных этапах развития бизнеса; организовать подготовку предпринимателей в области маркетинговых исследований зарубежных рынков, поиска и подбора зарубежных партнеров, знания иностранных языков; содействовать установлению межфирменных контактов и повышению квалификации специалистов и административных сотрудников по реализации кластерной политики, экологической безопасности продукции.

Литература:

1. secretmag.ru/news/dolya-malogo-biznesa-v-vvp-rossii-vnov-snizilas.htm
2. Данные Института прогнозирования и макроэкономических

исследований Республики Узбекистан. www.ifmr.uz

3. Малый и средний бизнес в странах с переходной экономикой, 2019 г. // Экономическая Комиссия ООН для Европы.-Режим доступа: <http://www.unecsc.org/indust/sme/ece-sme.htm>.

4. Данные Министерства финансов Республики Узбекистан, www.mf.uz

5. Данные Национального статистического комитета, www.stat.uz

6. Данильцев, А. В. Международная торговля: инструменты регулирования: учеб.- практ. пособие – М. : Деловая лит., 2014. – 320 с.

7. Бахром Х. Х. БИЗНЕСНИ РЕЖАЛАШТИРИШ ТАРТИБЛАРИ //PEDAGOGS jurnali. – 2022. – Т. 12. – №. 2. – С. 139-142.

8. Abdugarimov A., Rashidov A. Ma'lumotlar bazalarining–biznesni tashil etish va samaradorligini oshirishdagi roli //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 132-135.

9. Khudoyarov R. IMPROVING ECONOMIC GOVERNANCE IN A MARKET ECONOMY //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 2. – С. 610-612.

10. Норбеков, Х., & Туйчиева, Н. (2022). Формирование конкурентных преимуществ компании . Zamonaviy Innovatsion Tadqiqotlarning Dolzarb Muammolari Va Rivojlanish Tendensiyalari: Yechimlar Va Istiqbollar, 1(1), 589–592. Retrieved from.

11. Xaydarov B. X., Saitov S. A. RAQAMLI IQTISODIYOT TUSHUNCHASI, AFZALLIKLARI AMALIY ANAMIYATI VA XORIJIY TAJRIBA //Academic research in educational sciences. – 2022. – Т. 3. – №. 5. – С. 151-156.

12. Хайдаров Б. ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КАМБАҒАЛЛИКНИ ҚИСҚАРТИРИШ //Экономика и образование. – 2021. – №. 4. – С. 288-292.

13. Akramovich N. A. HISTORY, SUBJECT AND OBJECT OF FORMATION OF" MACROECONOMICS" //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 10. – №. 1. – С. 209-210.

14. Nizametdinov A., Ahmedova H. Elektron ta 'lim metodologiyasi rivojlantirishning usullari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 29-31.